

revista

TAE

especializada em tratamento de
água & efluentes

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

SOPRADORES PARA TODAS AS DEMANDAS

A CORRIDA AGORA É PELA MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA,
REDUÇÃO DE CUSTOS E PERFORMANCE DOS PRODUTOS

TECNOLOGIA

SISTEMAS MÓVEIS E COMPACTOS PARA
O TRATAMENTO DE ÁGUA E EFLUENTES

TRATAMENTO DE ÁGUA

SISTEMAS DE ABRANDAMENTO

Nº 28 - Dezembro 2015 / Janeiro de 2016

Jardim filtrante: como tecnologia ecológica no tratamento de efluentes

Foto: Sxc.hu

Na busca por soluções eficientes para o tratamento de esgoto, dada a importância de se tratar a água residual, seja de origem doméstica ou industrial, há muito se busca a melhor opção para este tratamento. No Brasil, predominantemente, utilizamos as chamadas Estações de Tratamento de Efluentes (ETE), no entanto, essas ETEs têm um alto custo de implantação e manutenção. Como alternativa a estas tradicionais ETEs, existem, há mais de uma década, empresas dedicadas ao desenvolvimento de jardins filtrantes. A ideia destes jardins é que, por meio da própria natureza, seja possível purificar a água e manter nessa região de tratamento uma área verde, como um parque, por exemplo, no Brasil, um país onde área

não é um problema e uma vez que ele apresenta custo de implantação inferior ao de uma estação tradicional, exige pouca manutenção, é limpo e se aproveita de plantas do ecossistema da própria região. Apesar de exigir uma área maior para sua instalação, ele tem uma capacidade em m³/dia com chance de competir com a de um sistema de ETE, sendo que sua área de tratamento pode ser aberta para a população como uma área de lazer ou para a prática de esportes. Acreditamos que esse seja um sistema de relativa facilidade de implantação, e que traria ao Brasil, uma maior visibilidade dessa prática.

Funcionamento dos jardins filtrantes

Tratamento de água

Em uma primeira filtragem, a água passa em um filtro vegetal, vertical onde a matéria orgânica e o nitrogênio são degradados. Em seguida, na passagem pelo filtro vegetal horizontal, um tratamento complementar é feito para os contaminantes que só podem ser tratados em meio atóxico. A água resultante pode ser captada para reúso. Do contrário, ela atravessa o último jardim, onde terá evaporação total ou parcial pelo processo de evapotranspiração através das plantas e infiltração no solo. Todos os jardins são impermeabilizados com manta de PEAD.

Tratamento de lodo, solo e efluentes

No tratamento do solo, o sistema utiliza múltiplas ações das raízes (aeração, desidratação, fixação de metais pesados e

desinfecção). Também utiliza a capacidade das plantas e dos microrganismos no solo de maneira associada. A profundidade média dos jardins para tratamento de solo é de 50 cm. No caso do lodo, a filtragem dos poluentes é feita por degradação bacteriana e enzimática. A redução do volume de lodo chega a 98% quando proveniente de ETEs. Por conta da presença de sedimentos, os jardins têm profundidade média de 80 cm. Os jardins fazem a desidratação do lodo (até 98%) e um pré-tratamento antes da dispersão. Redução dos níveis de NO_3^- e NH_4^+ chega a 80%.

Com tecnologia de simples compreensão, os projetos realizados são baseados em 5 princípios dos Jardins Filtrantes: Tratamento; Paisagístico; Biodiversidade; Econômico; e Gestão. O tratamento de esgotos indústrias, por exemplo, além de utilizar vários tipos de plantas, obtém sucesso

porque o custo é baixo. “O preço para instalação é apenas 20% abaixo de uma ETE convencional. Porém, a diferença se dá na manutenção que, por não utilizar produtos químicos e a capacitação da mão de obra ser simples, diminui visivelmente os custos em comparação com a ETE.

Os jardins filtrantes também se mostraram opção mais ecológica no tratamento de lodo contaminado e, obviamente, de recuperação e preservação de rios. No caso do lodo, as ações são por meio da Rizosfera. Quarenta tipos de efluentes podem ser tratados e o lodo pode ser reaproveitado. **TAE**

Josimar Vieira dos Reis

Possui graduação em Gestão de Recursos Humanos pela Faculdade de Tecnologia Gestão e Marketing FGM/IBGM (2011), concluiu o curso Técnico em Meio Ambiente na Escola Técnica Regional ETR (2013), concluiu Especialização em Gestão Ambiental na Faculdade Frassinetti do Recife FAFIRE (2015), é professor do Centro de Ensino Grau Técnico.

Mizutani / Aquarela

KNTS Super

Tubo corrugado de grande diâmetro

Fabricado em PEAD, é aplicado na condução de grande volume de água ou esgoto. Diâmetros nominais externos de 295 até 1.390 mm

Inestimável bem.

KanaNET

Tubo perfurado de PEAD para drenagem

Componente do sistema drenante subterrâneo. Disponível nos diâmetros de 65 à 230 mm em barra ou rolo.

KanaLiso

Tubo de parede lisa de Polietileno (PE)

É aplicado em redes de abastecimento de água, emissários subaquáticos de esgotos, sistemas de irrigação, etc. Disponível nos diâmetros de 20 à 1.200 mm em barra ou rolo.

PEAD O mais compatível com o meio ambiente

Consulte-nos e tenha um excelente atendimento.
11 3779-1670

Kanaflex
SUA INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS

www.kanaflex.com.br
vendapead@kanaflex.com.br